

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظِم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقارنة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحثري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيري

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى فى قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية فى قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة فى جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح فى شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسيولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü

Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Özet

Bu çalışma, çağdaş fonetik araştırmalarının klasik tecvid literatürüne sağladığı katkıları çok yönlü bir biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Tecvid ilmi tarih boyunca Kur'ân kıraatinin doğru, anlaşılır ve sahih biçimde aktarılmasını hedeflemiş; ancak klasik dönem âlimlerinin ses, mahreç ve sıfatlara ilişkin açıklamaları büyük ölçüde duyuşal gözleme ve deneyime dayalı olmuştur. Bunun sonucunda ses telleri, gırtlak ve titreşim boşlukları gibi konuşma organlarının işlevleri klasik kaynaklarda sınırlı düzeyde tanımlanabilmiş; cehr–hems, şiddet–rihvet ve kalkale gibi temel tecvid kavramlarının fizyolojik karşılıkları teorik olarak tam açıklığa kavuşmamıştır. Özellikle son bir asırda, batı dillerinin fonetik yapısını inceleme bağlamında benimsenen analiz biçimini Arapça'nın fonetik özelliklerini incelemede kullanan eserlerin varlık kazandığı bilinmektedir. Modern fonetik araştırmaları ise sesin oluşumu, konuşma organlarının mekanizmaları, hava akışı, türbülans, vokal fold titreşimi ve akustik dalga özellikleri gibi konularda bilimsel, ölçülebilir ve nesnel veriler sunarak klasik tecvid birikimi için yeni bir çerçeve sağlamaktadır. Bu bildiride, klasik literatürün temel kavramları ile çağdaş fonetiğin yöntem ve bulguları karşılaştırmalı olarak ele alınmış; özellikle mahreç ve sıfat tanımlarının modern fonetik verileriyle nasıl yeniden yorumlanabileceği tartışılmıştır. İçerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada Sıbeveyhi, Halîl b. Ahmed, Dergezlî ve Kettânî gibi klasik âlimlerin eserleri; Bergsträsser, Pei, Cantineau, Sa'rân, Anîs ve Ayyûb gibi modern araştırmacıların fonetik çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, modern fonetiğin klasik tecvid tanımlarını daha bilimsel ve açıklayıcı hale getirdiğini, konuşma organlarının fonksiyonlarını netleştirdiğini ve tecvid öğretimine önemli katkılar sunduğunu göstermektedir. İşte tebliğin amacı anılan eserlerde serdedilen fonetik izahların, klasik tecvid birikimine hangi noktalarda katkı sunabileceğine dair tasvir ağırlıklı bir tespitte bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Tecvid, Fonetik, Mahreç, Sıfat, Konuşma Organı.

The Contribution of Contemporary Phonetic Studies to the Classical Tajwīd Tradition

Asst. Prof. Dr. Mücella Hacımısıroğlu

Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Türkiye

Abstract

This study aims to provide a comprehensive analysis of how contemporary phonetic research contributes to and enhances the classical tajwīd tradition. Throughout Islamic history, the science of tajwīd has focused on ensuring the accurate, clear, and correct recitation of the Qur'an. However, the descriptions of sound production, articulation points, and phonetic features found in classical works were largely based on sensory perception and auditory experience. As a result, essential components of speech production—such as the larynx, vocal folds, respiratory mechanisms, and resonance chambers—were only partially or indirectly described. Classical discussions of phonetic features, including jahr-hams, shiddah-rihwah, qalqalah, and isti'lā-istifāl, lacked anatomical and acoustic precision because scholars worked without the benefit of modern scientific tools. Contemporary phonetic science, on the other hand, offers detailed, measurable, and empirically grounded explanations of the physiological and acoustic aspects of speech. Through techniques such as laryngoscopy, spectrographic analysis, airflow measurement, MRI imaging, and acoustic modeling, modern phonetics has clarified the underlying mechanisms of sound production, articulatory movement, turbulence, voicing, and resonance. This paper compares classical tajwīd sources—including the works of Sībawayh, Khalīl ibn Aḥmad, Dergezlī, and al-Kurṭubī—with contemporary phonetic research produced by Bergsträsser, Cantineau, Mario Pei, Maḥmūd al-Sa'rān, Ibrāhīm Anīs, and 'Abd al-Raḥmān Ayyūb. Using qualitative content analysis, the study examines how modern phonetic insights refine or expand classical definitions of makhārij and šifāt. The findings demonstrate that while modern phonetics does not seek to replace the classical system, it significantly enhances its clarity, resolves conceptual ambiguities, and strengthens pedagogical and analytical approaches to Qur'ānic recitation.

Keywords: Tajwīd, Phonetics, Articulation, Vocal Folds.

Giriş

Özellikle son bir asırda, batı dillerinin fonetik yapısını inceleme bağlamında benimsenen analiz biçimini Arapça'nın fonetik özelliklerini incelemede kullanan eserlerin varlık kazandığı bilinmektedir. Alman G. Bergstraesser'in 1929 yılında Mısır Üniversitesi'nde verdiği konferansların metinleşmiş şekli olan ve Arapça'ya et-Tetavvuru'n-Nahvî li'l-Lüğati'l-Arabiyye adıyla aktarılan eseri ki söz konusu bu eser özellikle bazı harflerin tarihi süreç içerisinde geçirdikleri ses değişimleri hakkındaki değerlendirmeleri bakımından özgün tespitler içermektedir. (Bergstraesser, 1994), Sami diller üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Fransız Jean Cantineau'nun Arapça'ya Dürûs fî 'İlmi Esvâtî'l-'Arabiyye adıyla çevrilmiş olan bir taraftan "nizâmü'l-hurûf" ve "nizâmü'l-harekât" ana başlıklarında telaffuzun yapı taşı olan harf ve hareketler hakkında kayda değer fonetik izahlarda bulunduğu diğer taraftan da sesbilim bağlamında

öne çıkan yazarların listesini vermiş olduğu eseri (Cantineau, 1966) ve İtalyan asıllı dilbilimci Mario Andrew Pei'nin sesbilim ve onun alt dalları hakkında kapsamlı bilgi verip diğer taraftan da sese esas teşkil eden ham malzemedan ve sesin oluşumunda ses telleri ile gırtlığın üstlendiği rolden bahsettiği bu yönüyle de en fazla fonetik incelemeyi ihtiva etmekte olan ve Arapça'ya Usüsü 'İlmi'l-Lüga ismiyle tercüme edilen eserleri (Mario Pei, 1973) gibi bir dizi batılı araştırmacının eserlerinde ortaya konan analiz biçimi Müslüman araştırmacılardan Kemal Bişr'in med harflerinin bahis konusu edildiği birinci bölüm ile Arapça'yı ayrıcalıklı kılan ses özelliklerinin ele alındığı dördüncü bölümdeki açıklamaları, tecvid araştırmalarının müstağni kalamayacağı yönler ihtiva ettiği gibi tecvid ilminin verileriyle örtüşmeyen, dolayısıyla eleştiri götürür nitelikte fonetik izahlar barındırmakta olan Dirâsât fi 'İlmi'l-Lüga'sı (Bişr, 1969), "tasnîfü'l-esvât" başlığı altında yaptığı açıklamalar ve bu kapsamda inficâr ve ihtikâk kavramları üzerinden ses tellerinin harfin oluşumuna olan etkisi hakkında serdettiği beyanları ile kayda değer açıklamalar serdeden Mahmûd es-Se'rân'ın 'İlmu'l-Lüga'sı (Se'rân, 1962), ve çalışmasının ilk bölümünde ses olgusu ve insan sesinin oluşumu konuları üzerinde durduğu ikinci bölümde ise konuşma organları ile seslerin cehr-hems, şiddet-rehâvet özelliklerini kazanmalarında ve sakin harflerin telaffuzunda gırtlığın ve ses tellerinin etkisine değindiği, yanı sıra da klasik ulema ile çağdaş ses bilimcilerin kavramsal kullanımları arasındaki farklara değindiği İbrahim Enis'in el-Esvâtü'l-Lügaviyye'si (İbrahim Enis, ts.), Abdurrahman Eyyûb'ün "el-vesîletü't-teşrîhiyye" bölümünün "el-a'zâu's-savtiyye" başlığında telaffuzun oluşumuna katkı sunan organları, "el-vesîletü't-tabî'iyye" başlıklı bölümde sesin yapı ve özelliklerini, "esvâtü'l-lüga" başlıklı bölümde ise telaffuzu oluşturan harf, hareke ve sükûnu bahis konusu yaptığı, son olarak da harflerin mahreç ve sıfat özelliklerine göre dağılımları hakkında bilgi verdiği Esvâtü'l-Lüga'sı (Eyyûb, 1968) gibi eserlerce de sürdürülmüştür.

Değerlendirmelerimize tecvidin Arap dilinin fonetik yapısı üzerine yürütülen incelemelere duyarsız kalmasının doğru olmayacağı tespitiyle başlayabiliriz. Zira böyle bir duyarsızlık öncelikle tecvidin tarihine ve doğasına aykırı olacaktır. Şöyle ki; tecvid alanı ilk günden itibaren Arap dili çalışmalarıyla güçlü bir bağa sahip olmuştur. Tecvid İlmî dördüncü asırla birlikte müstakil eserleri üzerinden bağımsız bir disiplin hüviyetine bürünürken Arap dili bilginlerinin çalışmalarından yararlanmışlardır. Tecvid âlimleri dilcilerin açıklamalarıyla yetinmemişler ve bu açıklamalar üzerine özgün ilavelerde bulunmuş olsalar da Halil b. Ahmed ve Sibeveyhi gibi dilcilerin Arapça sesler üzerine yürüttükleri incelemelerden oldukça yararlanmışlardır. Ne var ki dil bilginlerinin yürüttükleri incelemelerin ilmi semeresi, tecvid ilminin tüm ihtiyaçlarına cevap verememiştir, Çünkü tecvid âlimlerinin telaffuz konusuna yaklaşımı dilcilerin yaklaşımından farklı olmuştur. Zira Arapça harflerin özellikle mahreç ve sıfatları konusunu incelerken Sibeveyhi'nin asıl gayesi sahih bir telaffuzu yakalamak değil, idğam ses olayını analiz etmek olmuştur. Halil b. Ahmed de sözlük hazırlamaya koyulunca işe mecburen harf sıralamasını tayin etmek durumunda kalmış, bunu da harflerin çıkış yerlerini tespit ederek gerçekleştirmiştir. Çıkış sırası itibariyle ilk harfi 'ayn kabul ettiği için de eserine Kitâbü'l-'Ayn ismini vermiştir. Tecvid âlimleri ise lahn olarak ifade edilen okuyuş hatalarının tashihine girişmişler, bunun için de sahih bir telaffuzun olmazsa olmazlarına ilişkin teorik bir inceleme yürütmüşlerdir. Böyle olduğu içindir ki Sibevehi, harflerin on altı mahreç bölgesine dağıldığını belirtmiş ve med harfleri için özel bir mahreç bölgesi tahsis etmemişken tecvid âlimleri çok sayıda okuyuş hatasının (lahn) med harfleri ile ilgili olduğunu gözlemlemişler, bunun için de bu harfleri müstakil mahreçten çıktığını ifade ederek ele alma ihtiyacı hissetmişlerdir. (Hamed, çev. Komisyon, 2021: 23-95)

Arapça'nın fonetik yapısına dair yürütülen incelemelere tecvidin bigâne kalamayacak olmasının bir diğer sebebi de bu ilmin rivayet ve dirayet yönlü bir disiplin oluşudur. Zira tecvid, bir taraftan Kur'an'ın

nazil olduğu dönemin özgün nutkunu ve sahih telaffuzunu herhangi bir kayba uğramaksızın nesilden nesle sema yani müşafehe yoluyla aktarmaya çalışırken diğer taraftan da sahih telaffuzu anlatan teorik incelemeler yürütmüştür. Tecvid literatürü olarak karşımızda duran hacimli literatür söz konusu teorik incelemelerin semeresi ve tanığıdır. Tecvid ilminin dirayet yönlü bir disiplin oluşu onu, sahih telaffuzu tayin ve tavsife imkân verecek yeni gelişmeleri takip etmeye sevk etmiştir. On dördüncü asır âlimlerinden Dergezlî'nin Hulâsatü'l-'Ucâle isimli eserinde anatomi bilgisinden yararlanmaya çalışması ve bu kapsamda iki tabibin açıklamalarına referansta bulunması böyle bir çabanın ürünüdür. İşte yakın dönemde yürütülen ses bilimi çalışmalarının verilerini Tecvid İlmi açısından önemli kılan da tecvidin bu dirayeti esas alan yapısıdır.

Çağdaş fonetik araştırmaların tecvid birikimine katkı sunduğu hususlara gelince bunun şu üç noktada kendini gösterdiği söylenebilir:

- Ses olgusu, insan sesinin yapısı, dilsel sesin algılanmasının mahiyeti ve bunu sağlayan mekanizmanın incelenmesi.
- Tecvid âlimlerinin telaffuzu sağlayan organlar ve mahreçler bağlamında tespit etme imkânı bulamadıkları, ancak telaffuzun oluşmasında önemli bir role sahip olan yeni birtakım organların belirlenmesi.
- Harfler arası ayırımı sağlayan bazı temel sıfatlara yönelik daha net ve somut tanımlar geliştirilmesi ve klasik tecvid birikiminde karşımıza çıkan birtakım tanım ve tavsiflerin daha iyi anlaşılması.

Gelinen bu noktada anılan üç hususu örnekler üzerinden incelememiz yerinde olacaktır.

Sesin yapısı ve onun algılanmasını sağlayan mekanizmalar üzerindeki incelemeler

Tecvid âlimleri Ses olgusu, insan sesinin yapısı, dilsel sesin algılanmasının mahiyeti ve bunu sağlayan mekanizmalar üzerinde çok fazla durmamışlardır. Bunun sebebi yukarıda da değindiğimiz üzere onların daha ziyade lahn-i hafi olarak isimlendirilen telaffuz sorunuyla ilgilenmeleridir. Genel durum bu iken bu kabilden açıklamada bulunan tecvid âlimleri de olmuştur. Nitekim Abdülvehhâb el-Kurtubî telaffuzun oluşumuna katkıda bulunan ana unsurlar olarak nefes, ses, harf, mahreç, sıfat ile bunlar arası ilişkiyi incelerken bu kabil değerlendirmede bulunmuş ve şöyle demiştir:

“Lafızlar, bütünü itibariyle, harflerden, harekelerden ve sükûnlardan oluşur. Bu üçü, telaffuza konu olan her şey için (ana) madde gibidir; telaffuz onlardan oluşur ve onlardan neşet eder. Nitekim harfler nefesle birlikte çıkan ve uzunlamasına giden sesin kesintiye uğradığı mahaller olup bu kesinti mahalleri sesin son noktaya ulaşmasını engeller. İşte sesin kesintiye uğradığı bu mahalle ârız olan şeye harf denir; o mahalle karşılık gelen ve onu hizalayan boğaz, ağız, dil ve dudaklar da mahreç olarak isimlendirilir. Bu sebeptendir ki mahreçlerin ve sıfatların -ki bunlarla cehr, hems, şiddet, rehâvet, intibâk, infitâh ve daha başkalarını kastediyorum- farklılaşmasıyla ses de farklılaşır. Bu farklılık, insanın tabiatına konulmuş hikmet-i ilahi kaynaklı bir özelliktir. Zira iletişim bu sayede gerçekleşir. Şayet böyle bir özellik olmasaydı, tek bir mahreçten çıkan hayvan sesleri gibi, (insan) sesi de tek olurdu ve bir sıfat üzere bulunurdu; böyle olunca da ne söz belirginleşirdi, ne de onunla kastedilen şey bilinirdi. Dolayısıyla (söz, sesin) farklılaşmasıyla bilinir, (sesin) aynı olmasıyla ise (bu imkândan) yoksun kalınır.” (Kurtubî, thk. Hamed, 1441/2020: 71-72).

Taşköprüzâde ise bu hususta çok daha derinlikli bir analiz yürütmüş; sesi, titreşim ve ses dalgaları üzerinden izah eden çağdaş izaha yakın bir değerlendirme serdetmiştir:

“Bilesin ki insanın içinden çıkan hava, istemsiz bir atımla çıkarsa buna (fâ'nın fethasıyla) nefes denir; isteğe bağlı olarak çıkar ve iki cismin birbirine çarpmasıyla oluşan bir dalgalanmaya maruz kalırsa bu da ses olarak isimlendirilir. Sesler, özel birtakım uzuvlara bağlı olarak özel birtakım keyfiyetlere maruz kaldığında bunlara harf adı verilir; söz konusu uzuvlara bağlı olarak harflere daha başka birtakım ârızî keyfiyetler arız olduğunda ise bu keyfiyetler sıfat olarak isimlendirilir. Hem sonra çıkan ses de harfin vazifesidir/sıfatıdır.”(Taşköprîzâde, nşr. Muhammed Seyyidî Muhammed Muhammed el-Emîn 1421: 89-90).

Çağdaş fonetikte ise öncelikli konulardan biri ses olgusu olmuş ve diğer analizler bu yöndeki değerlendirmeler üzerine bina edilmiştir. İbrahim Enis'in el-Esvâtü'l-Lüga isimli eserinin ilk başlığının “zâhiratü's-savt” oluşu bunu teyit eder. Zira İbrahim Enis, bu başlık altında “sesin kaynağı”, “sesin naklini sağlayan vasıta”, “sesin kuvveti”, “sesin yüksekliği”, “sesin tabakalaşması”, “sesin derece ve türü” gibi bir dizi hususu bahis konusu etmiştir. (İbrahim Enîs, ts.), Halil İbrahim el-Atıyye de fi'l-Bahsi's-Savtî 'inde'l-'Arab isimli eserinde ilk olarak “dilsel ses” meselesini müzakereye almış ve bu kapsamda özellikle Müslüman filozofların değerlendirmelerine atıfta bulunmuştur. (Atıyye, 1983:6-11), Abdurrahman Eyyûb da Esvâtü'l-Lüga isimli eserinde “tabî 'atü'l-lüğa” şeklinde bir başlık açmış ve bu kapsamda “ses titreşimleri”, “ses dalgaları”, “sesin genişlik ve yüksekliği”, “sesin derecesi”, “sesin farklılaşması”, “sesin tür ve derecesi”, “gırtlak namesi”, “sesin rezonansı” hususlarına değinmiş, devamında da insan sesinin nasıl oluştuğu hususunu müzakere etmiştir. (Eyyûb, 1968:95).

Günümüzde tecvidin temel meselelerinin anlatımına geçmezden evvel, ses yapısı hakkında temel düzeyde de olsa bir bilgi verilmesi ve bu çerçevede çağdaş fonetik incelemede oluşan bilgi birikiminden şu veya bu oranda yararlanılması önem arz etmektedir. Zira böylece tecvidin evveleminde sesi merkeze alan bir alan olduğu da vurgulanmış olacaktır.

Telaffuza Katkıda Bulunan Yeni Organların Keşfi

Tecvid ilmi ana omurgası itibariyle iki başlığa yaslanır. Bunlardan ilki harflerin tek başına iken nasıl telaffuz edildiklerinin bilgisidir, diğeri ise harfler ifade bütünlüğü içinde yan yana geldiklerinde nasıl telaffuz edileceklerinin bilgisidir. Bu başlıklardan ilkinde harflerin telaffuzlarının nerede oluştuğu ve bu oluşuma hangi organların katıldığı ile bu oluşum esnasında harflerin hangi ses özelliklerini kazandıkları hususları incelenir ki bunlar mahreç ve sıfat bilgisidir. İkinci başlık altında ise harflerin bir araya gelmesi (mücâveret) durumunda başta idğam olmak üzere oluşan ses olaylarının bilgisidir.

Tecvid âlimleri harflerin oluştukları mahreçleri ve bu oluşuma katkı sunan uzuvları tayin ederken müşahhas gözlem ve duyuma dayanmışlar, dolayısıyla gözlem ve duyumun imkân verdiği çerçevede bir tespitte gitmişlerdir. Bu kapsamda icmali olarak boğaz, dil, dudak ve geniz olmak üzere dört mahreçten bahsetmişler, biraz daha detaya indiklerinde ise küçük dil, damak, diş eti, dişler gibi detay uzuvları da söz konusu etmişlerdir. Âlimler bu yöndeki gözlem ve duyumlarına dayalı olarak harfleri boğazdan dudaklara doğru olacak şekilde bir sıralamaya tabi tutmuşlardır.

Bütün bu titiz tespitlere rağmen tecvid âlimleri, müşahhas gözlem ve duyumun sınırlılıkları içinde hareket etmelerinden dolayı sesin oluşumundaki belki de en önemli organ yani gırtlaktan bahsetmemişlerdir. Tecvid âlimleri bazı harflerin telaffuzuna göğüs sesinin katıldığı yönünde bir tespitte gitmişler, ancak göğüs sesinin gırtlak kaynaklı olduğunu idrak edememişlerdir. İşte çağdaş fonetik incelemeler klasik tecvid birikiminin gözden kaçırdığı bu hususa dikkat çekmiş ve telaffuzun oluşumundaki en önemli organın gırtlak olduğu tespitinde bulunmuştur. Zira çağdaş fonetiğin

anlatımına göre ses telleri gırtlakta bulunmaktadır. Dolayısıyla da sesin oluşumunu sağlayan, hatta bir sonraki başlıkta temas edeceğimiz üzere bazı sıfatların oluşumunu sağlayan şey ses telleri ve gırtlaktır. Nitekim Mario Pei'in şu ifadelerinde bu yönde bir değerlendirme mevcuttur:

“Dilsel seslerin tek başına oluşumu insanın sahip olduğu konuşma organları vasıtasıyla gerçekleşir. Zira ciğerler, sesin oluşumunun ham malzemesi olarak kabul edilen hava akımını sağlayan bir körük/pompa görevi ifa ederler. Bu hava akımı da nefes borusu yoluyla yukarı yönde ilerleyip tutulum ve salınım şeklinde muhtelif engebelerle karşılaşır. Havanın sadece ses tellerini ve gırtlığı terk etmesiyle ses için ya ağız ya da burun –ki gırtlak sesi görevini bu ikisi üstlenir- istikametinde bir yön kazanma imkânı söz konusu olur. Ses telleri –ki havanın âdemelmacığına dokunmasıyla birlikte bunlar bir etkilenim sergiler-nihai olarak kapana da bilir, titreşim de sergileyebilir, nihai olarak açıla da bilir.” (Pei, çev. Ahmed Muhtar Ömer, 1973:77)

İbrahim Enis de “a'zâü'n-nutk” başlığı altında hançere/gırtlaktan bahsetmiş ve şöyle demiştir:

“Gırtlak, seslerin büyük bölümünde düzenli titreşim sergileyen ses tellerini ihtiva eder... Gırtlak bir tür genişçe odacıktan ibarettir ve üç kıkırdaktan oluşur. Bunlardan ilki ve üstteki ara kısımdan hafifçe yuvarlak, ön kısımdan ise kısmen dışarı çıkıktır. Bu çıkık bölüm âdemelmacığı olarak bilinir. İkinci kıkırdak bütünüyle daireseldir. Üçüncüsü ise ikinci kıkırdığın arka taraftan üzerine konmuş olan iki parçadan oluşur. Ses telleri iki yumuşak bağ olup dudaklara benzer, yatay olarak arkadan öne doğru uzanırlar ve âdemelmacığı dediğimiz çıkıntıda birleşirler. İki ses teli arasındaki boşluk mizmar/gırtlak kapağı olarak isimlendirilir. Mizmardaki açıklık seslere bağlı olarak belli oranda kapanır ve açılır. Ses tellerinin gerilim oranı ve titreşime hazır hale gelmesi de buna bağlı olarak gerçekleşir. Ses tellerinin gerilmesi arttıkça onların saniyedeki titreşim oranları da artar. Sesin derecesi de buna bağlı olarak farklılaşır.” (Enîs, ts.,:18)

Abdurrahman Eyyûb “el-a'zâu's-savtiyye” başlığı altında telaffuzun oluşumuna katılan organlar bağlamında hançereye üçüncü sırada yer vermiş ve en uzun açıklamayı hançere hakkında gerçekleştirmiştir. Hançerenin kıkırdak ve kas yapısı, iç ve dışı kesitleri, iç hareketi, hems ve cehr özelliklerinin hançereyle irtibatı üzerinde uzun uzadıya durmuştur.(Eyyûb, 1968:46-62)

Mahmûd es-Se'rân “a'zâü'n-nutk” başlığı altında konuşmayı sağlayan ana organlardan bahsederken üçüncü sırada hançere/gırtlığı, beşinci sırada ise ses tellerini zikretmiştir. Se'rân, hançerenin boğaz boşluğunun alt kısmında bulunduğunu ve nefes borusunun üst kısmını oluşturduğunu ifade etmiş, detay açıklamalara ses telleri bağlamında yer vereceğini söylemiştir. Ses tellerini “el-veterân es-savtiyyân” veya “el-hıbâl es-savtiyye” kavramlarıyla ifade edilmesine karşın bunların dudakları daha çok andırdığını söylemiştir. Hançerede önden arkaya doğru yatay olarak uzanan ses tellerinin farklı pozisyon alabilme kabiliyetinde olduğunu bunun da sesi etkilediğini belirtmiştir. (Se'rân, 1962:135-136)

Gânim Kaddûrî el-Hamed, Dirâsât Savtiyye fî 'İlmî'l-Kırâ'ât adlı eserinde, gırtlığın sadece bir mahreç değil, aktif bir fonasyon organı olduğunu belirtir. Ses tellerinin titreşimiyle ton ve şiddet meydana gelir. Bu yaklaşımda 'hemze' ve 'hâ' harfleri, ses telleri titreşiminin varlığı veya yokluğuna göre sınıflandırılır. (Hamed, 2003: 41–45). Dr. Sinan Özdemir'e göre bu analiz, tecvîdin sadece bir tilavet disiplini değil, aynı zamanda akustik bir konuşma bilimi olduğunu göstermektedir. (Özdemir, 2020: 56-62)

Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki çağdaş fonetik araştırmalarda telaffuzu sağlayan organlar bağlamında hançere/gırtlığa ve gırtlığın içinde barındırdığı ses tellerine mutlak surette işaret edilmiş,

seslerin farklılaşmasında gırtlak ve ses tellerinin büyük rolü olduğu belirtilmiştir ki bu tecvid edebiyatında ve klasik tecvid birikiminde doğrudan zikri geçmeyen bir organdır.

Sıfatları daha net tanımlama ve tecvid âlimlerinin izahlarını vuzuha kavuşturma

Tecvid âlimlerinin cehr-hems ve şiddet-rihvet sıfat grubu hakkındaki açıklamaları buna örnek gösterilebilir. Zira tecvid âlimleri bu iki sıfat grubunu izah ederken meseleyi harfin telaffuzu esnasında mahrece olan baskının kuvvetli veya zayıf oluşu açısından ele almışlardır. Âlimlere göre mahrece baskının güçlü veya zayıf olmasının nefes ve ses üzerinde birtakım sonuçları bulunmaktadır. Onlar bu etkiyi “nefes veya sesin akıp akmaması” olarak ifade etmişlerdir. Şöyle ki; mahrece baskı kuvvetli olduğunda nefes akma sergileyememekte ve harfin sesi net olarak işitilmektedir. Baskının zayıf olması durumunda ise nefes akmakta ve ses cılız kalmaktadır. İşte tecvid âlimleri ilk durumu cehr özelliği, ikinci durumu hems özelliği olarak ifade etmişlerdir. Keza mahrece baskı kuvvetli olduğunda ses akma sergileyememekte zayıf olduğunda ise akma sergilemektedir. Onlar sesin akmamasını şiddet özelliği, akmasını ise rihvet özelliği olarak ifade etmişlerdir. Bu arada âlimler mahrece baskı kuvvetli olduğu halde bazı harflerin sahip oldukları birtakım ilave özelliklerin onlarda sesin kısmi bir akma sergilemesine imkân verdiğini de gözlemlemişler ve bunu da beyniyye/tevassut özelliği olarak ifadelendirmişlerdir.

Çağdaş fonetik araştırmalar, telaffuzun oluşumunda gırtlakın etkisini keşfetmiş olmasının verdiği avantajla, tecvid âlimlerinin gözlem ve duyuma dayalı olarak ve mahrece baskının kuvvetinin nefes ve ses üzerindeki etkisi üzerinden izah etmeye çalıştıkları bu özelliklerin esas itibarıyla telaffuz esnasında ses tellerinin kapalı veya açık kalmasıyla alakalı olduğunu gözlemlemişlerdir. Nitekim Mahmud es-Se'rân ses tellerinin farklı pozisyon alabilme kabiliyetinde olduğunu, bunun da sesi etkilediğini belirtmiştir. Ona göre bu pozisyonlar ve etkileri şöyledir:

- Nefes alma pozisyonu: Bu durumda ses telleri açık kalır ve böylece nefes hiçbir engellemeye maruz kalmaksızın aradan akar. Bu “hems” olarak ifade edilen ses özelliğinin oluşumunu sağlamaktadır.
- Melodik nağme oluşturma pozisyonu: Ses tellerinin kapanmasına rağmen (akciğerlerden) itilen havanın ses tellerini düzenli olarak ve alabildiğine süratli bir biçimde açmasıdır. Bu durumda “ses tellerinin titreşmesi” olarak ifade edilen bir sürekli-süratli açılıp kapanma gerçekleşir. Söz konusu titreşim farklı melodik nağmelerin oluşmasına yol açar. İşte bu ses melodisi “cehr” olarak isimlendirilir.
- Fısıltı pozisyonu: Mahmud es-Sa'rân'a göre bu fonetiği ilgilendiren bir husus değildir.

Kat' hemzesinin telaffuz pozisyonu: Ses telleri nefesin boğaz boşluğundan geçişine imkân vermeyecek biçimde tam olarak kapanır. Nefesi kesme esnasında ses tellerinin aldığı pozisyon da budur. Ses telleri bu şekilde bir müddet kapalı kaldıktan sonra açılır; açılırken de ses tellerinin arkasında baskılanmış olan hava/nefes birden salıverilir, buna bağlı olarak da patlamalı bir ses işitilir. İşte “kat' hemzesi sesi” denilen de budur. (Se'rân, 1962:136-138).

Ganim Kaddûrî Hamed, ses tellerinin aldığı pozisyonlar ve bunların sesler üzerinde oluşturduğu farklılık hakkında fonetik incelemenin ulaştığı sonuçları şu şekilde ifade etmektedir:

- Ses tellerinin nefes alma durumunda aldıkları pozisyonudur; yani ses telleri birbirinden uzaklaşır ve havanın akış güzergâhı üzerinde bir engel oluşturmaksızın durur. Bu durumda hems olarak isimlendirilen özellik gerçekleşir. Buna göre mehmûs ses, telaffuzu esnasında ses tellerinin titreşimde bulunmadığı sestir.

- Ses telleri birbirine yaklaşırsa da aralarında belli bir açıklığın kalmasıdır: Bu durumda nefes/hava ses tellerini düzenli ve alabildiğine süratli bir biçimde açıp kapar. Bu devamlı açma-kapama faaliyetinden düzenli titreşim ve salınımlar meydana gelir, bunlar da cehr adı verilen ses nağmesini oluşturur. Şu hâlde mechûr ses, telaffuzu esnasında ses tellerinin titreşimde bulunduğu sestir.
- Ses tellerinin tam kapanması halidir. Ses telleri kapanınca havanın boğaz boşluğundan geçmesine imkân vermezler. Ses telleri böyle bir süre kapalı kalıp da ardından birden açıldığında, ses tellerinin ardında sıkışan havanın birden boşalmasıyla patlamalı bir ses duyulur. İşte bu da hemze sesidir. (Hamed, çev. Komisyon, 2021: 127-128)

Görüldüğü üzere tecvid âlimlerinin gözlem ve duyuma dayalı olarak mahrece baskının kuvveti ve bunun nefes ve sesin akması şeklindeki sonucu üzerinden izah etmeye çalıştıkları ses özelliklerini çağdaş fonetik araştırmalar telaffuz esnasında ses tellerinin kapalı veya açık kalması olarak ifade etmişlerdir. Gerçi ses akmasının gerçekleşmediği harfleri “el-hurûfu’l-âniye: anlık harfler” ses akmasının gerçekleştiği harfleri ise “el-hurûfü’z-zemâniyye: süreli harfler” şeklinde isimlendiren Cürçânî ve Maraşî bu değerlendirmeleriyle çağdaş fonetiğin verilerine yaklaşıp olsalar da onlar bunu ses telleri üzerinden izah etme imkânı yakalayamamışlardır. Bütün bunlar çağdaş fonetik incelemenin cehr-hems, şiddet-rihvet sıfat gruplarını izah noktasında bir açılım sağladığı ve meseleyi daha net anlatma imkânı bahşeylediğini gösterir. Kur’an tilaveti noktasında en sık karşılaşılan sorunun “sakin harflerin okunuş sürelerini belirleyememe sorunu” olduğunu ve bunun da özellikle şiddet-rihvet ayırımıyla ilgili olduğunu dikkate aldığımızda çağdaş fonetiğin bu katkısının anılan telaffuz sorununu çözmede önemli katkılar sunacağı söylenebilir.

Sonuç

Buraya kadarki açıklamalarda çağdaş sesbilimin verilerinin, klasik tecvid birikiminin sükût ettiği veya kişisel gözlem ve duyumun el verdiği sınırlılıklar çerçevesinde ifade etme imkânı bulduğu bazı hususların daha iyi anlaşılıp anlatılmasına katkı sunma potansiyeli barındırdığı görülmektedir. Görünen o ki bu katkı daha ziyade hançere/gırtlak ve ses tellerinin anlatıma dâhil edilmesiyle sınırlıdır; dolayısıyla da dar kapsamlıdır. Böyle bir sonuç kaçınılmazdır; çünkü tecvid âlimleri telaffuzu ilgilendiren hemen her konuyu müzakere etmişlerdir. Sadece meseleyi tespit ve izahta gözlem ve duyuma dayanmışlar, bu da bazı hususları gözden kaçırmalarına bazı anlatımlarının ise müphem kalmasına yol açmıştır. Tecvid ilmi tarihi boyunca dirayet yönü olan ve teorik gelişmeleri önemseyen bir disiplin olmuş, bu durum onu, telaffuzu ilgilendiren hususlarda yeni teorik izahlara açık kılmıştır. Bu durum, klasik tecvid birikiminin çağdaş fonetiğin verilerinden yararlanmasına esas ve zemin oluşturmaktadır. Modern görüntüleme cihazları sayesinde telaffuzun oluşumu esnasında konuşma organlarında vuku bulan fonetik işlemlerin görsel olarak tespitini yapan çalışmalar da bu noktada yol gösterici olacaktır. Evet, erken dönemde İbn Sinâ geç dönemde de Dergezlî gibi âlimler, özellikle mahreçlerin tayin ve tespiti noktasında anatomi ve tıp ilminin verilerinden yararlanmışlardır. Ama bu yaklaşım tecvid ilmi tarihinde sönük kalmış, dolayısıyla da belli düzeyin ötesine geçememiştir. Günümüzün gelişmiş laboratuvar imkânlarının ve modern cihazların sunacağı görsel ve işitsel veriler bu noktada ufuk açıcı olacaktır. Bu bakımdan modern görüntüleme cihazları marifetiyle telaffuzun oluşumu esnasında vuku bulan uzuv hareketlerini ve fonetik işlemleri görsel olarak tespit eden ve bunun üzerinden bir taraftan sahih telaffuzun yapısı diğer taraftan da klasik tecvid birikiminde görülen teorik anlatımların pratikteki karşılıklarını belirleyen çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Adil İbrahim Ebû Şa’r’ın el-Esvâtü’l-Arabiyye beyne’l-Kudemâ ve’l-Muhdesîn isimli eseri bu tür çalışmalara güzel bir örnek olarak zikredilebilir.

Temenniler

Laboratuvar imkânları ve modern görüntüleme cihazları sayesinde harf, ses ve telaffuzun oluşumu esnasında konuşma organlarında vuku bulan fonetik işlemlerin görsel olarak tespitini yapan ve bunun üzerinden bir taraftan sahih telaffuzun yapısı diğer taraftan da klasik tecvid birikiminde görülen teorik anlatımların pratikteki karşılıklarını belirlemeye çalışan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynaklar

Atıyye, Halil İbrahim. *Fî'l-Bahsi's-Savtî 'inde'l-'Arab*, Bağdat: Dâru'l-Câhız, Irak 1983

Bergstraesser, (1414/1994). *et-Tetavvuru'n-Nahvî li'l-Lüğati'l-Arabiyye*, nşr. Ramazan Abdüttevâb, Kahire, Mektebetü'l-Hâncî.

Bişr, Muhammed Kemal. (1969). *Dirâsât fî 'İlmi'l-Luğa*, Dâru'l-Me'ârif, Mısır.

Cantineau, Jean. (1966). *Dürûs fî 'İlmi Esvâtî'l-'Arabiyye*, çev. Salih el-Kirmâdî, el-Câmi'atü't-Tûniyye, yy.

Enîs, İbrahim.(ts.). *el-Esvâtü'l-Lügaviyye*, yy., Mektebetü Nehdati Mısır.

Eyyûb, Abdurrahman, (1968). *Esvâtü'l-Lüğa*, yy. Matbaatü'l-Keylânî.

Hamed, Gânim Kaddûrî. (2003). *Dirâsât Savtiyye fî 'İlmi'l-Kırâ'ât*, Bağdat, Dârü's-Selâm.

(2020). *Kur'an Fonetigi Üzerine Tetkikler: Tecvid Âlimleri Özelinde*, çev. Komisyon: MehmetEmin Maşalı,Naci Demirci, Fatma Yasemin Mısırlı, İstanbul, İFAV Yayınları.

Kurtubî, Abdülvehhâb b. Muhammed. (1442/2020). *el-Mûdih fi't-Tecvid*, nşr. Gânim Kaddûrî el-Hamed, Riyad, Mektebetü'r-Ruşd.

Özdemir, Sinan, (2020). *Çağdaş Kur'an Fonetigi: Gânim Kaddûrî el-Hamed Örneği*, Ankara: Fecr Yayınları.

Pei, Mario. (1973). *Usüsü İlmi'l-Luğa*, çev. Ahmed Muhtar Ömer, Menşûrâtü Câmiati Tarâblus, Libya.

Se'rân, Mahmûd. (1962). *İlmu'l-Luğa: Mukaddime li'l-Kârii'l-Arabî*, Dâru'l-Meârif, Mısır.

Taşköprîzâde, Isâmuddin Ahmed b. Mustafa b. Halîl. (1421). *Şerhu'l-Mukaddimeti'l-Cezeriyye*, nşr. Muhammed Seyyidî Muhammed Muhammed el-Emîn, el-Medînetü'l-Münevvera, , Mücemma' el-Melik Fehd li-Tibâati'l-Mushafi's-Şerîf.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

